

Chamada Especial

Verso, Prosa, Drama e Ficção: Literatura e Organizações

Prazo de submissão: 30 de novembro de 2020

Decisão de aceite: 30 de abril de 2021

Publicação da edição especial: 1 de setembro de 2021

Editores Convidados

Ana Sílvia Rocha Ipiranga

Universidade Estadual do Ceará, Brasil

Luiz Alex Silva Saraiva

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Descrição do tema e objetivo da chamada de artigos

Se leio com prazer esta frase, esta história ou esta palavra, é porque foram escritas no prazer (este prazer não está em contradição com as queixas do escritor). Mas e o contrário? Escrever no prazer me assegura – a mim, escritor – o prazer do leitor? De modo algum. Esse leitor, é mister que eu o procure (que eu o “drague”), *sem saber onde ele está*. Um espaço de fruição fica então criado (...) que os dados não estejam lançados, que haja um jogo (Barthes, 1973, p. 9).

No campo dos estudos organizacionais brasileiros uma ampla produção de trabalhos vem sendo dedicada ao uso de narrativas visuais (cinema e a fotografia) como base de análise teórica e ou metodológica e/ou ainda como um exercício pedagógico na área da gestão (Ipiranga, 2005; 2016; Mageste, Mendes & Capelle, 2006; Teixeira & Cavedon, 2015; Wood Jr., 2001). Por outro lado, ainda pouca consideração vem sendo dedicada ao estudo de como a literatura pode informar inúmeros discursos pertinentes nos estudos organizacionais.

Os diferentes gêneros literários como verso, prosa, drama e ficção podem oferecer uma base de discussão do nosso repertório existencial e um aprofundamento da nossa percepção de nós mesmos e do outro no mundo (Ferreira, 2007). Knights & Willmott (1999) discutiram a ficção como uma base para a construção conceitual sobre como gerenciar uma atividade cotidiana que envolve interações entre pessoas. Czarniawska (2005) ao discutir o estudo nas organizações com base nas histórias de detetives, realçou que o poder criativo da literatura pode inspirar a teoria da organização.

Já em 1916, Georg Lukács se empenhou em compreender a nova época, engendrada com o advento do capitalismo com a sua *Teoria do Romance* (2000), tonando-se um clássico da reflexão sobre a modernidade. Hoje, são muitas as possibilidades originais de *insights* para aqueles que se aventurem em se envolver criticamente com a literatura, visando compreender

Ana Sílvia Rocha Ipiranga

Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Estadual do Ceará, Brasil

silvia.ipiranga@uece.br

Luiz Alex Silva Saraiva

Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

saraiva@face.ufmg.br

as organizações. Entre estas incluem, por exemplo, os estudos de Saraiva (2017) e Saraiva & Carrieri (2014) que discutiram a importância da poesia de Carlos Drummond de Andrade na cidade de Itabira como eixo metonímico que espelha e ativa uma dinâmica simbólica e econômica ao valer-se da cultura para manter as disparidades sociais.

Considerando a crescente problematização das metodologias historiográficas e sua aplicabilidade no campo da administração, Pinto e Domingues (2019) e Pinto & Ribeiro (2018), com base em obras selecionadas de Jorge Amado, refletiram sobre a aproximação das ciências administrativas na reinterpretação das dinâmicas sócio-históricas que fundamentaram os modos de produção e as bases da organização da região cacaujeira baiana. No contexto da historiografia de cidades, Castro (2016) enfatizou as possíveis conexões entre a história urbana e a gêneros literários enquanto fonte histórica documental. Para a autora, esta perspectiva analítica modifica os modos de compreensão do artefato urbano. Ainda na articulação da história e literatura, Seligmann-Silva (2003) sugere o testemunho na literatura que trata de narrativas que nasceram de pessoas que buscaram representar situações históricas determinadas. Martins (2007) construiu a historiografia da revolta de Canudos por meio dos depoimentos dos descendentes dos sobreviventes, dos relatos dos cronistas-testemunhas para analisar o processo de institucionalização das formas de organização e governança locais. Parodiando a imagem euclidiana de Antônio Conselheiro, o autor identificou na liderança de Canudos uma forma do “coronel com o sinal trocado” ou de um “coronel pelo avesso”. A partir da obra clássica interpretativa do Brasil *Coronelismo, Enxada e Voto*, de Victor Nunes Leal (1949), Martins, Moura & Imasato (2011) discutiram como a forma histórica do coronelismo e suas ressignificações vêm sendo refletida, enquanto uma manifestação singular e ainda viva na cultura política e de poder/autoridade do espaço organizacional brasileiro. Nessa linha, Rigo (2012) questionou-se sobre como as crônicas de Machado de Assis podem nos contar sobre a administração política brasileira.

Na introdução do recente número especial da *Culture and Organization* (2019) sobre o tema literatura e organizações, Thexton, Prasad & Mills (2019) propuseram, em uma perspectiva do antropoceno, um exercício pedagógico (semelhante aos estudos que utilizaram as narrativas fílmicas) sobre o tema da empatia por meio de textos que foram selecionados da literatura pós-colonial de não-humanos (Beierl, 2008). O exercício explorou como esta leitura pode alterar ou aprofundar o relacionamento dos estudantes de negócios com a natureza e despertá-los para comportamentos pró-ambientais.

Como alguns autores afirmaram, durante a experiência com o uso de narrativas, sejam estas visuais e/ou literárias, o modo de construção de significados é ativado da fruição. Os atores envolvidos – escritor, autor, leitor, professores e estudantes – ao narrarem suas experiências, estão atuando em processos de modelagens de mundos possíveis, ao fazerem simbolicamente o que poderiam levar a cabo concretamente, antecipando-se na fantasia ao que poderia acontecer no cotidiano. E embora a correspondência entre a antecipação imaginária e a situação real possa não ser absoluta, ela é suficientemente forte para que se baseiem nela as ações (Ipiranga, 2007; Nussbaum, 1990; Saraiva, 2007). Nessa linha, Oatley (1995) descreve a

narrativa literária como uma simulação de ações humanas que ocorrem na mente do leitor. O leitor é atraído pela ambiguidade da narrativa e deve construir inferências sobre os motivos, crenças e emoções dos personagens, assumindo uma espécie de papel. Mesmo atuando no nível do imaginário, a compreensão narrativa envolve as mesmas redes que as recrutadas na realização de tarefas reais de processamento social.

Thexton, Prasad & Mills (2019) ainda sugeriram que as articulações com a narrativa literária se relacionam à corporalidade e à materialidade, temas esses que adquiriram proeminência no campo dos estudos organizacionais na última década. Citando Prasad & Mills (2019), Thexton, Prasad & Mills (2019) enfatizaram que as discussões entre literatura e organizações ajudariam a alcançar os pilares dos estudos críticos de gestão como a desnaturalização, intenção não performativa e reflexividade.

Citamos ainda o estudo de Otto, Pors & Johnsen (2019) que focalizou, por meio da análise de um romance, os sigilos públicos e políticos que são perpetrados nas organizações. Os autores discutiram a relação entre os segredos públicos e os atos clandestinos destinados a alcançar determinados resultados ideológicos. Aroles, Clegg & Granter (2019) se concentraram no tema do crime nas organizações e Calvard (2019) analisou o personagem principal de um romance para delinear o papel do vigarista na vida organizacional, tecendo uma discussão sobre esses personagens e o aumento do populismo político em alguns países.

Alguns estudos refletiram sobre a construção de diferentes gêneros literários para direcionar caminhos metodológicos, como a proposta de Baêta (2007), que adotou um texto de José Saramago com o objetivo de desenvolver a criatividade na disciplina de pesquisa em Administração. Outros estudos, ao considerarem a narrativa um tipo particular de organização de enunciados, de representações e de ações (Adam & Revaz, 1997), propuseram um instrumento de análise da narrativa no contexto dos estudos organizacionais (Ipiranga et al., 2005).

Por meio de uma série de escritos textuais e performativos, Benozzo, Koro-Ljungberg & Adamo (2019) discutiram a possibilidade de definir e redefinir narrativas/gêneros organizacionais sobre trabalho, cultura e organizações, explorando personagens fictícios de um romance e de uma série de TV. Citamos ainda o estudo de Fischer *et al.* (2007), que problematizaram o uso da literatura como recurso estético durante o processo de ensino da Administração, refletindo sobre o papel da ficção na produção do conhecimento. Grafstrom & Jonsson (2019) propuseram a experimentação de diferentes modos e gêneros literários de escrita para discutir a utilidade pedagógica do desenvolvimento de um livro didático sobre a teoria organizacional. Os autores argumentaram que o romance pode funcionar como um revelador na análise organizacional, forçando-nos a olhar além das perspectivas mais estáticas e racionalistas, bem como dos estereótipos das organizações.

Trabalhando nesse cenário, parece oportuno perguntar: Como a literatura pode contribuir para a discussão de temas nos estudos organizacionais? Esta chamada de trabalhos é propositadamente ampla em seu alcance, tendo como objetivo convidar pesquisadores a apresentarem artigos

empíricos e ou teóricos-conceituais, diversos em conteúdo e escopo, por meio de diferentes posicionamentos epistemológicos e metodológicos, mas que tenham como eixo temas da Literatura e da Administração.

Submissão

Os autores interessados são convidados a submeter um artigo completo, em conformidade com as normas editoriais e de apresentação, bem como com as condições da RECADM por meio do link <http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/about/submissions#onlineSubmissions>. No momento da submissão, os autores devem selecionar a seção “Chamada Especial: Verso, Prosa, Drama e Ficção: Literatura e Organizações”. Os artigos serão primeiramente avaliados pelos editores convidados. Aqueles artigos que forem selecionados na avaliação serão submetidos a checagem de plágio e similaridade. Após isso, inicia-se o processo de revisão por pares por meio do processo *double blind*. A aceitação final dos artigos fica a cargo do julgamento dos revisores e dos editores convidados. Quaisquer dúvidas sobre o conteúdo da proposta podem ser sanadas pelos editores convidados por meio dos e-mails silvia.ipiranga@uece.br e saraiva@face.ufmg.br. Dúvidas acerca das normas e diretrizes da RECADM devem ser dirigidas ao e-mail recadm.editor@ibepes.org.br.

Referências

- Adam, J.-M. & Revaz, F. (1997). *A análise da narrativa*. Lisboa: Gradiva.
- Aroles, J., Clegg, S., & Granter, E. (2018). Death and the penguin: modularity, alienation and organising. *Culture and Organization*, 25(2), 104-117.
- Barthes, R. (1973). *O prazer do texto*. São Paulo: Perspectiva.
- Benozzo, A., Koro-Ljungberg, M., & Adamo, S. 'Would you prefer not to?' Resetting/resistance across literature, culture, and organizations. *Culture and Organization*, 25(2), 131-145.
- Beierl, B. H. (2008). The sympathetic imagination and the human-animal bond: fostering empathy through reading imaginative literature. *Anthrozoös*, 21(3), 213–220.
- Calvard, T. S. Augustus Melmotte in Anthony Trollope's *The Way We Live Now*: characterizing the swindler as an important cultural and organizational figure. *Culture and Organization*, 25(2), 118-130.
- Castro, A. C. V. (2016). Figurações da cidade: um olhar para a literatura como fonte da história urbana. *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, 24(3), 99-120.
- Czarniawska, B. (2005). Management She Wrote: organization studies and detective stories. In B. Czarniawska. *Writing management. organization theory as a literary genre* (pp. 79-95). New York: Oxford University Press.

- Ferreira, R. G. Ficção literária no ensino e aprendizagem de gestão com pessoas. In E. Davel, S. C. Vergara, & D. P. Ghadiri (Orgs.). (2007). *Administração com arte. Experiências vividas de ensino-aprendizagem* (pp. 109-117). São Paulo: Atlas.
- Fischer, T., Davel, E., Vergara, S. C., & Ghadiri, D. P. (2007). Razão e sensibilidade no ensino de administração: a literatura como recurso estético. *Revista de Administração Pública*, 41(5), 935-956.
- Grafstrom, M. & Jonsson, A. Professional blinders? The novel as an eye-opener in organizational analysis. *Culture and Organization*, 25(2), 146-158.
- Ipiranga, A. S. R. (2016). A imagem fotográfica como uma questão de método. *Anais do Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais*, Porto Alegre, RS, Brasil, IV.
- Ipiranga, A. S. R. (2007). A narração fílmica no ensino de gestão de pessoas e de comportamento organizacional. In E. Davel, S. C. Vergara, & D. P. Ghadiri (Orgs.). (2007). *Administração com arte. Experiências vividas de ensino-aprendizagem* (pp. 81-91). São Paulo: Atlas.
- Ipiranga, A. S. R. (2005). A narração fílmica como instrumento de ação formativa: um enfoque semiótico. *Organizações & Sociedade*, 12(32), 143-164.
- Ipiranga, A. S. R., Menezes, R. B., Matos, J. L. A., & Maia, G. L. L. (2005). Aprendizagem como ato de participação: a história de uma comunidade de prática. *Cadernos EBAPE.BR*, 3(3), 1-17.
- Lukács, G. (2000). *A teoria do romance*. São Paulo: Editora 34.
- Mageste, G. S., Mendes, E. L., & Capelle, M. C. A. (2006). Mulher, trabalho e cinema: representações do trabalho feminino no cinema brasileiro. *Anais do Encontro de Estudos Organizacionais*, Porto Alegre, RS, Brasil, III.
- Martins, P. E. M. (2007). Canudos: organização, poder e o processo de institucionalização de um modelo de governança comunitária. *Cadernos EBAPE. BR*, 5(4), 1-16.
- Martins P. E. M., Moura L. S., & Imasato, T. (2011). Coronelismo: um referente anacrônico no espaço organizacional brasileiro contemporâneo? *Organizações & Sociedade*, 18(58), 389-402.
- Nussbaum, M. C. (1990). *Love's Knowledge: essays on philosophy and literature*. Oxford: Oxford University Press.
- Oatley, K. (1995). A taxonomy of the emotions of literary response and a theory of identification in fictional narrative. *Poetics*, 23(1/2), 53-74.
- Otto, B., Pors, J. G., & Johnsen, R. Hidden in full view: the organization of public secrecy in Miéville's *The City and the City*. *Culture and Organization*, 25(2), 91-103.
- Prasad, A. & Mills, A. J. (2019) (Eds.). Special Issues: Tropes, genres, fiction: literature and organization. *Culture and Organization*, 25(2).
- Prasad, A. & Mills, A. J. (Eds.). (2010). Critical Management Studies and Business Ethics: a synthesis and three research trajectories for the coming decade. *Journal of Business Ethics*, 94(S2), 227-237.
- Pinto, F. L. B. & Domingues, F. F. (2019). Urbe, vida social organizada e literatura: algumas reflexões. *Anais do Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD*, Fortaleza, CE, Brasil, X.

- Pinto, F. L. B. & Ribeiro, E. M. (2018). História, literatura e estudos organizacionais: novos olhares sobre as obras de Jorge Amado. *Farol – Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade*, 5(12), 198-267.
- Rigo, A. S. (2012). O que as crônicas de Machado de Assis nos contam sobre a Administração Política? *Revista Brasileira de Administração Política*, 5(2), 65-82.
- Saraiva, L. A. S. (2017). O poeta e a cidade: um estudo semissimbólico sobre artefatos culturais. *Revista Interdisciplinar de Gestão Social*, 6(1), 31-51.
- Saraiva, L. A. S. (2007). Métodos narrativos de pesquisa: uma aproximação. *Gestão. Org – Revista Eletrônica de Gestão Organizacional*, 5(2), 118-134.
- Saraiva, L. A. S. & Carrieri, A. P. (2014). Uma vida, uma cidade: um estudo discursivo de uma metonímia. *Revista Interdisciplinar de Gestão Social*, 3(1), 143-157.
- Seligmann-Silva, M. (Org.). (2003). *História, memória Literatura. O testemunho na era das catástrofes*. Campinas: Unicamp.
- Teixeira, R. & Cavedon, N. R. (2015). Vida errante? *Revista Interdisciplinar de Gestão social*, 4(1), 97-113.
- Thexton, T., Prasad, A., & Mills, J. A. (2019). Introduction: Learning empathy through literature. *Culture and Organization*, 25(2), 83-90.
- Wood Jr., T. (2001). Metáforas espetaculares: do dramatismo teatral ao dramatismo cinematográfico. *Anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração*, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, XXV.